

ТУРЛИ ТИЛЛАРДА КУЛИНАРОНИМЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Назирова Зилола

Самарканд давлат ветеринария медитсинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг
Тошкент филиали, “Тиллар ва жисмоний тарбия” кафедраси ассистенти

АННОТАЦИЯ

Тилдаги мавжуд лексик қатламларни лингвистик тадқиқ этиш лексик-семантик тараққиёт қонуниятларини белгилашда жуда муҳимдир. Зеро, лексика тарих, маданият, фан ва халқнинг ижтимоий-иқтисодий ривожига билан ўзаро боғлиқ бўлиб, илмий таҳлилда уларни ҳисобга олмасдан туриб, сўз маънолари, уларнинг ўзгариш манбалари ва сабабларини аниқлаш жуда қийин. Ушбу мақолада кулинаронимларнинг келиб чиқиши илмий назарий асослари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Кулинароним, озиқ-овақат, лексика, сўз маънолари, лексик тизимлар.

DISTINCTIVE ASPECTS OF COMEDIES IN DIFFERENT LANGUAGES

ABSTRACT

Linguistic research of existing lexical layers in the language is very important in determining the laws of lexical-semantic development. After all, the lexicon is interrelated with history, culture, science and socio-economic development of the people, and without taking them into account in the scientific analysis, it is very difficult to determine the meanings of words, the sources and reasons for their change. This article discusses the scientific theoretical basis of the origin of culinary names.

Key words: Culinary synonyms, food, lexicon, word meanings, lexical systems.

КИРИШ

Жамиятда рўй бераётган туб ўзгаришлар инсон фаолиятининг барча соҳаларида бирдек кечади, шу жумладан, илм-фан ривожланишига таъсир этадиган яқуний натижаларни очиб берадиган тадқиқотларни амалга оширишни тақозо этади. Ушбу ўзгаришлар сабабларини излаш асосий илмий тоифаларнинг сезиларли белгиларини намоён бўлишига олиб келади. Замонавий гуманитар

фанларнинг янгиланиши, уларнинг фарқланиши, бир томондан, илмий билимларнинг бирлаштирилиши, уни инсонпарварлаштириш, иккинчи томондан, фанлараро тадқиқотлар қилишга олиб келади. Замонавий илм-фан ривожига ушбу тенденциялар тадқиқотларнинг янги йўналишларини шакллантириш ва уларнинг услубларини тубдан ўзгартириш учун асос бўлиб хизмат қилади. Бу борада, соҳа терминологиясини ўрганиш муҳим саналади. Аниқланишича, терминологиянинг шаклланиши ижтимоий ва илмий-техник тараққиёт билан боғлиқ, чунки махсус соҳадаги ҳар қандай янги концепция термин билан изоҳланиши керак⁶. Бугунги кунда тилшуносликда соҳа терминологиясини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, терминологик бирликларни ўрганиш, уни тўғри таснифлаш лингвистиканинг асосий тамойилидир. Маълумки, ҳар йили назарий ва амалий терминологик ишларга доир тадқиқотларнинг сони ортиб бормоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Ҳозирги вақтда муаллифлар турли тиллардаги материаллардан фойдаланган ҳолда илмий матнларнинг ўзига хос хусусиятларини, атамаларнинг тузилишини ва уларни шакллантириш йўллари, терминологияни стандартлаштириш ва тартиблаштириш масалаларини ўрганмоқдалар. Бирок, уларнинг қиёсий ва қиёсий типологик масалаларини ҳали ҳам етарли даражада ўрганилмаган, аммо таниқли рус тилшунослари В.Н.Ярцева, Б.Н. Головин, В.Г.Гак, Н.Б.Мечковская турли хил тилларда лексик тизимларнинг типологик ўхшашликлари ва фарқларидан келиб-чиққан ҳолда лексик типологияни ўрганиш зарурлигини кўрсатди⁷. Шунингдек, турли тилнинг терминологик тизимидаги бундай ўхшашлик ва фарқларни аниқлаш, лексик семантика соҳасида ҳам, структуранинг ўзи соҳаси доирасида ҳам атамаларни қиёсий типологик ўрганиш учун асос яратишга имкон беради. Ушбу йўналишдаги ишларда тадқиқотнинг мақсадлари, тамойиллари ва усулларида ҳали ҳам бирлик мавжуд эмас, чунки улар асосан қиёсий терминологиянинг алоҳида алоҳида муаммоларини ҳал қилишга қаратилган. Шундай қилиб, терминологик тадқиқотлардан эришилган натижаларни сарҳисоб қилиш, мавжуд усулларни тизимлаштириш, ушбу йўналишни ривожлантириш истиқболларини белгилаш зарурати туғилганидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида терминологик тадқиқотларнинг ҳали ўрганилмаган томонлари борлигидан далолат беради.

⁶Карбина О.П. Семантическая организация лингвистических и паралингвистических феноменов в текстах предметной области «туризм»: автореф. дис. ... канд. филол. наук : М, 2008.

⁷О.В. Загоровская. Русский язык на рубеже XX-XXI веков: исследования по социолингвистике и лингвокультурологии [Текст] : монография / - Воронеж : Науч. кн., 2013. - 231 с.

НАТИЖАЛАР

Тадқиқотчилар таъкидлаганидек, ҳозирги давр тил соҳаси ривожланишининг етакчи тенденциялари билан боғлиқ - бу ўзгаришларнинг тезлиги ва интенсивлиги (жадал ривожланиши), жамиятдаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва илмий-техник ўзгаришларнинг тил тизимининг ривожланишига таъсири билан баҳоланади⁸, таркибий ўзгаришларнинг сифат жиҳатидан устунлиги, тизимли ўзгаришларга нисбатан функционал тарзда сўз бойлиги ва фразеология ўзгаришларининг кенг тарқалиши билан боғлиқ.

Атамашунослик - бу махсус луғатни типологияси, келиб чиқиши, шакли, мазмуни (маъноси) нуқтаи назаридан ўрганадиган фан. Бу атамалар ҳар қандай профессионал нутққа, шу жумладан, фан тилига хизмат қиладиган ва шакллантирадиган сўз бойлигининг муҳим концептуал ядросини ташкил этади. Бу фан тили луғатининг энг маълумотларга бой қисмидир. Мавжуд илмий-техник соҳалар тўплами ва уларнинг терминологиялари, тилнинг махсус қатламлари сифатида, рус адабий тилининг бутун сўз бойлигини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Г.О.Винокурнинг⁹ сўзларига кўра, “атамалар махсус сўзлар эмас, балки фақат махсус вазифадаги сўзлардир”¹⁰.

Тил бу-тизимдир. У маълум бир жамият маданияти таъсирида шаклланади ёки аксинча, таназулга учрайди. Маданият жамият ҳаётининг ажралмас бўлагидир. Маданият ва тил уйғунлигидан маълум бир халқнинг лингвомаданият тушунчаси ҳосил бўлади. Бу икки тушунчани бир биридан айро тасаввур этиб бўлмайди. Маълум бир халқнинг маданияти унинг тилини ўрганиш жараёнида маданиятшунослик соҳаси доирасида ўрганилади.

Тилдаги мавжуд лексик қатламларни лингвистик тадқиқ этиш лексик-семантик тараққиёт қонуниятларини белгилашда жуда муҳимдир. Зеро, лексика тарих, маданият, фан ва халқнинг ижтимоий-иқтисодий ривожига билан ўзаро боғлиқ бўлиб, илмий таҳлилда уларни ҳисобга олмасдан туриб, сўз маънолари, уларнинг ўзгариш манбалари ва сабабларини аниқлаш жуда қийин¹¹.

Кулинароним соҳасининг терминологик фондини тўлдиришда атамаларни ўзлаштиришнинг аксарият қисми инглиз тилидан олинган бўлиб, буни халқаро туризм тарихий типологиясига боғлаш мумкин. Соҳа терминологиясида инглизча атамаларнинг кенг тарқалиши, авваламбор, экстралингвистик омиллар

⁸Имамутдинова Э.Т. О некоторых особенностях формирования терминологии туризма в английском и русском языках // Проблемы теории языка и переводоведения. 2005. № 25. С. 40-44.

⁹Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. Акад. наук СССР, Отд-ние литературы и языка. - Москва : Учпедгиз, 1959. - 492 с.

¹¹Abdushukurov B. «Qisasi Rabg'uziy» leksikasi. Filol. f. d....diss. avtoreferati. –Т.: 2017. –В. 17.

билан изоҳланади¹². Масалан, Россияда туризм соҳасининг ривожланиши чет эл тажрибасига йўналтирилган бўлиб, туризм иқтисодийнинг бир соҳаси сифатида инглиз тилида сўзлашиш мамлакатларда юқори даражада ривожланган, шунинг учун инглизлар унга хизмат қиладиган сўзлашувлар энг универсал ва кулинаруним соҳасини ривожлантиришда ҳозирги замон талабларига жавоб беради деб ҳисоблаш мумкин.

Ҳозирги даврда замонавий ОАВ (айниқса телевидение ва интернет) орқали юқорида таъкидланган лисоний таъсирлашувлар ва алоқалар туфайли дунё тиллари лексикасининг бойиши яна ҳам жадаллашмоқда.

Бунга нафақат ўзбек тилшунослиги, балки жаҳон лингвистикасида ҳам кулинаруним соҳа ҳали яхши ўрганилганлигидан далолатдир.

Бугунги кунда аксарият кулинарунимлар инглиз тилидан кириб келган бўлиб, ҳозирда атамаларни таснифлаш ҳамда ОАВ қўлланилишига оид хатоликлар мавжуд. Ушбу ҳолатнинг олдини олиш ҳамда кулинарунимларни тўғри қўлланилишига оид таклифларни ишлаб чиқиш тадқиқотимизнинг долзарблигини белгилайди.

МУҲОКАМА

Турли тилларда корпус лингвистикасида кулинарунимлар билан боғлиқ кўплаб тадқиқотлар олиб борилган бўлиб, уларнинг аксарияти соҳа терминологиясининг қиёсий таҳлилига бағишланади. Масалан *Леонова Алла Ивановна* ўзининг (Лингвокультурологическая специфика кулинарунимов)¹³ тадқиқоти давомида ошхона номлари, яъни, рус, инглиз ва француз тилидаги таомлар ва унли қандолат маҳсулотлари (печенье, пирог, пирожное) номлари ҳамда иборалар, фразеологик бирликлар, мақол ва маталларда ошхона номларини қўлланилишига хос маданий белгиларини алоҳида таснифлайди. Шунингдек, жами 1113 та кулинаруним номларидан иборат (рус, инглиз ва француз тилларида) атамаларни гуруҳларга ажратиш таклифини илгари суради. Этник ва маданий мансублигидан келиб чиққан ҳолда матнларидаги ошхона номларини ўрганиш рус ва инглиз тилларида таҳлил олиб боради.

Ван Чжицзы ўзининг (Национально-культурная специфика лексико-семантической группы наименований блюд русской кухни в аспекте обучения РКИ: на материале русского и китайского языков)¹⁴ тадқиқотида “Миллий ошхона” мавзусини ўз ичига олган дарсликлар ва ўқув қўлланмаларини таҳлил

¹²Терминология туризма английского и русского языков в синхронном и диахронном аспектах виноградова, людмила валерьевна кандидат филологических наук 2011.С4.

¹³Леонова А.И. Лингвокультурологическая специфика кулинарунимов.автореф. дис. ... канд. филол.М.:Тберий.2003.с.4.

¹⁴Ван Чжицзы. Национально-культурная специфика лексико-семантической группы наименований блюд русской кухни в аспекте обучения РКИ: на материале русского и китайского языков. М.: СПб.2006.

қилади ва ўқув материалларининг аксарияти миллий йўналтирилган эмас, яъни дунёнинг лингвистик расмининг энг қийин бўлаги бўлган сўз бойлигини таъкидламаганини кўради беради. Шунингдек, чет эллик талабалар учун; рус ошхонаси таомлари номларининг тизимли алоқалари етарлича ҳисобга олинмаган; масалан, хитойлик талабаларга мўлжалланган ўқув маданий лингвистик луғатлар мавжуд эмас. Таҳлил эксперименти натижалари шуни кўрсатдики, хитойлик талабалар рус ошхонасининг тарихи ва анъаналари ҳақида етарлича културологик билимларга эга эмаслар, шунингдек, лингвистик билим ва кўникмаларга эга. Бу борада маданиятга оид сўзларни ўқитишда лингвокултурал ёндашувнинг ўрнига алоҳида тўхталади.

Алхайдари Басим Хасан Хребит турли тиллар мисолида (Кулинарно-гастрономическая субстантивная лексика в образном употреблении)¹⁵ амалга оширган тадқиқотида “овқатланиш” соҳасининг ошпазлик ва гастрономик луғатига асосланган метафорик моделларнинг изчил тавсифи юзасидан таҳлилий хулосалар келтиради. Шунингдек, метафора модели орқали онда мавжуд бўлган бирламчи ва иккиламчи маънолар семантикасининг типик нисбати иккиламчи метафора маъноларининг пайдо бўлиши учун намуна бўлишини таъкидлаб ўтади. Олим метафора моделларини ўрганишда муҳим нуқта бу уларни инвентаризация қилиш ва тизимлаштиришдир деб ҳисоблайди.

Инсонларнинг жамиятдаги ўрни, турмуш даражаси, моддий-маънавий дунёсининг кўзгуси сифатида намоён бўладиган таом номлари тарихи ва манбаларини, уларнинг этимологияси, семантик таркибини тадқиқ қилиш тилшуносликнинг энг қизиқарли ва долзарб масалаларидан бирига айланиб қолди. Кўпгина тадқиқотчиларни бундай сўзларнинг турли халқлар тилларига мансублиги, уларнинг ўзлаштирилган тиллардаги ифодаланишига оид ўзига хос хусусиятлари уларни **қиёслаб ўрганиш**га ундамоқда.

ХУЛОСА

Бир тилнинг ўзлашган қатламни тўлдириб келаётган янгидан янги *таом номларининг лексик-семантик, тарихий-этимологик, ясашиш ва қўлланиши хусусиятларини қиёслаб ўрганиш* ўша ўзлаштирувчи тиллар_таракқиёти хусусиятларини, тарихини ёритишда, шу тилларни ўрганиш ва ўргатиш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ҳам жиҳатидан қадимий ва ҳам замонавий бўлган ўзбек ошхонаси азалий урф- одатлар, турфа хиллиги, ўта тўйимлилиги, яъни калориялилиги ҳамда бир таомнинг жуда кўп минтақавий пишириш вариантлари яратилганлиги билан ажралиб туради.

¹⁵Алхайдари Басим Хасан Хребит. Кулинарно-гастрономическая субстантивная лексика в образном употреблении. М.: Воронеж. 2013.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Каребина О.П. Семантическая организация лингвистических и паралингвистических феноменов в текстах предметной области «туризм»: автореф. дис. ... канд. филол. наук : М, 2008.
2. О.В. Загоровская. Русский язык на рубеже XX-XXI веков: исследования по социолингвистике и лингвокультурологии [Текст] : монография / - Воронеж : Науч. кн., 2013. - 231 с.
3. Имамутдинова Э.Т. О некоторых особенностях формирования терминологии туризма в английском и русском языках // Проблемы теории языка и переводоведения. 2005. № 25. С. 40-44.
4. Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. Акад. наук СССР, Отд-ние литературы и языка. - Москва : Учпедгиз, 1959. - 492 с.
5. Abdushukurov V. «Qisasi Rabg‘uziy» leksikasi. Filol. f. d....diss. avtoreferati. –Т.: 2017. –В. 17.
6. Терминология туризма английского и русского языков в синхронном и диахронном аспектах виноградова, людмила валерьевна кандидат филологических наук 2011.С4.
7. Леонова А.И. Лингвокультурологическая специфика кулинаронимов.автореф. дис. ... канд. филол.М.:Тбериъ.2003.с.4.
8. Ван Чжицзы. Национально-культурная специфика лексико-семантической группы наименований блюд русской кухни в аспекте обучения РКИ: на материале русского и китайского языков. М.: СПб.2006.
9. Алхайдари Басим Хасан Хребит. Кулинарно-гастрономическая субстантивная лексика в образном употреблении.М.:Воронеж.2013.